

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

“Философско-идеалистическое направление в литературоведении. Интуитивистская школа”

Мухаммаджонова Рано Ахмаджон кизи

Узбекистанский государственнқй университет мировых языков

Аннотация

Реакция против позитивизма, довольно отчетливо обозначившаяся уже у отдельных ученых 80--90-х гг., получает особенно широкое распространение в литературоведении начала этого века. Этому, несомненно, содействует общее состояние буржуазной культуры. В эту эпоху империалистического капитализма противоречия международного порядка и между классами достигают наибольшей остроты. Произведя раздел мира, буржуазия передовых империалистических стран достигает наивысшей степени могущества. В ее сознании происходят глубочайшие изменения. Будучи раньше заинтересованной в прогрессе, она теперь выступает яростной защитницей «стабилизации», сохранения своей гегемонии. Реакционность буржуазии находит себе широчайшее отражение в самых разнообразных областях буржуазной идеологии. В философии все ширится отказ от позитивизма, от эволюционизма, который был знаменем класса на предыдущих этапах его истории. Все это заставляет буржуазную интеллигенцию разорвать с позитивным мирозерцанием, ибо научный анализ будущего не сулит классу сколько-нибудь богатых перспектив.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589>

Предчувствуя свою гибель, буржуазия культивирует идеализм, широчайшей философской волной разливающийся по разным странам. Именно к началу XX в. относится шумный успех интуитивистской системы Анри Бергсона, сыгравшей такую определяющую роль в эстетических исканиях современников.

Название школы восходит к термину и понятию «интуиция» (от лат. *intuitio* — созерцание). По Гегелю, интуиция — совокупность впечатлений художника в творчестве. У Гегеля три вида интуиции: лирическая интуиция (чувственная), логическая интуиция (понятийная), образная интуиция (художественная). Этим понятием характеризуются формы познания действительности вне интеллекта и логики, на иррациональном уровне. Речь в данном случае может идти о первичной или предварительной информации о явлении, которую отличает непосредственность, предметность, чувственность. Часто выступает в наглядной, зрительной форме. Значительна роль интуиции в художественном творчестве, где она определяет специфику художественного образа, являясь его эмоциональным ядром, средоточием пафоса. В единстве с логическим, интеллектуальным познанием интуиция выступает закономерным, необходимым и продуктивным способом достижения истинной информации.

Ключевые слова: интуитивизм, интуиция, позитивистская эстетика

Зарождение концепции в Европе – А.Л.Бергсон, Б.Кроче, В. Дильтей

Основателем интуитивистской школы является французский философ Анри - Луи Бергсон родившийся в 1895 году в Париже, он был профессором Коллеж де Франс и членом Французской академии также лауреат

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Нобелевской премии по литературе 1927 года «в знак признания его богатых и жизнеутверждающих идей и выдающегося мастерства, с которым они представлены»

В трудах "Память и материя", "Творческая эволюция", "Смех" писал, что "разум человек использует в практической деятельности, эстетическое познание под силу только интуиции". Эстетическая интуиция дает возможность схватывать "замысел жизни, единое движение, что пробегает на линиях, связывая их между собой и давая им смысл". Она влияет на процесс познания, раскрывает внутренний смысл вещей и вызывает художественное творчество.

Интуиция, по мнению А. Бергсона, базируется на инстинкте и интеллекте, которые лишены творческого начала. Интуиция - третья форма познания, она тесно связана с инстинктом, тяготеет к бессознательного, способна к абсолютному познания, может подняться над интеллектом, уничтожить его пределы. Высоко оценивая интуицию, А. Бергсон указывает на ее недостатки: внезапность появления и субъективность. Он разграничивает интуицию обычную и художественную, акцентирует внимание на преимуществах эстетического познания, его способности к полному и

Бергсон считал, что искусство потеряло бы смысл, если бы отражало действительность, художник - сам творец мира. Философ признавал, что художник не может полностью создать мир, потому что в таком случае искусственно созданный им мир не могли бы понять люди. Бергсон писал, что для творчества имеет важное значение способность сохранять в памяти

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

прошлое и при необходимости восстанавливать его. Прошлое, по его мнению, тень, которая никогда не оставляет человека, влияет на настоящем мысли и чувства, определяет поступки. "В действительности прошлое сохраняется само по себе, автоматически. Без сомнения, оно идет за нами полностью, каждую секунду, все, что мы чувствовали, о чем думали, чего хотели со времен детства, все это с нами - все тяготеет к современному, готовое к новому присоединиться, все нажимает на сознание, отказывается дать ему пропуск".

Интуиция в творческой деятельности художника – действительно ее важнейшая составная часть и инструмент. Литература без интуиции - это голый рационализм, подобный заранее рационально заданному конструированию «вещей» авангардизма.

А в Италии виднейшим теоретиком и последователем Бергсона явился Бенедетто Кроче. Итальянский философ родился в 1866 году. В работе «Исторический материализм и марксистская экономика» (1901) Кроче выступает противником марксистских идей. Год спустя выходит основной труд Кроче — «Эстетика как наука выражения и общая лингвистика» (1902). Философской основой эстетики для Кроче является интуиция, или «философия духа», представленная в образах фантазии, «выражающих» чувства. В искусстве он не различает других видов интуиции, кроме лирической. Лирическая интуиция, в свою очередь, воплощается в лирических образах. Следовательно, никакого жанрового многообразия в искусстве Кроче не допускал: словесное искусство для него и есть лирика. Начиная с первичного ощущения, интуиция постепенно формирует материю,

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589>

т. е. интеллект. Как наука «выражения» эстетика выступает в слове, а потому тождественна языку. Эстетика — первая «диада» (в отличие от гегелевской «триады») — у Кроче совершенно независима от второй, логической «диады», хотя и создает понятие. Кроче признает в качестве полноценных три вида человеческого мышления и деятельности: искусство (представление), философия (концепция), история (синтез). Естественные науки для него в лучшем случае вспомогательные, а точные — псевдонауки. «Философия духа» не является неизменной, а постоянно развивается, меняя системы и формы. В работе «Поэзия» (1936) Кроче выдвигает концепцию «поэтической экспрессии», отличающей поэзию от «ораторского», «прозаического», «литературного» творчества.

В известном смысле можно говорить об «историзме» и признании категории «традиции» в эстетических концепциях Кроче. Эти категории определяются у него «ведущим чувством писателя», которое является элементом его интуитивного «мироощущения». Искусство для Кроче — «язык чувства», создающий «нерасчленимые» и «неповторимые» «чистые образы фантазии». Объект искусства не в действительности, а в чувстве; поэтическое воображение, т. е. содержание искусства, не контролируется понятиями, а как бы произвольно извлекается из бессистемного источника человеческой души. Отвергая «сознательное», социальное искусство, лирическое «Я», Кроче вместе с тем не допускает и «чистого искусства»: фантастические образы, согласно его теории, исполнены «поэтической экспрессии».

В кратком виде его концепцию интуиции можно выразить так. В основе искусства лежит интуиция как «познание индивидуального», интуитивное

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

познание противостоит логическому познанию, имеющему дело с «универсальным»; более никаких видов познания не существует. «Каждая подлинная интуиция или каждое подлинное представление есть в то же время и выражение». Искусство и есть не что иное, как совокупность «удавшихся выражений», (поскольку есть выражения неудачные, косноязычные), а эстетика не более чем наука об удавшемся выражении.

Вот, собственно, и все, самая суть, из которой вытекают самые радикальные последствия для науки об искусстве. Если двигаться дальше по предложенному Кроче пути, мы поймем, что произошла полная катастрофа, и искусство исчезло. Всякое произведение как «удавшееся выражение», неповторимо, единично, не подлежит какой-либо классификации, объединению в какие-либо группы и категории, не имеет никакой истории вне «истории души» того, кто «выражает» свою «интуицию». Конец эстетике, литературоведению, искусствознанию. Есть лишь производство «удавшихся выражений» только надо еще посмотреть, действительно ли они «удавшиеся» и смотря с чьей точки зрения.

В Германии положения интуитивистской эстетики свое синтетическое выражение получили только в конце XIX в., в учении Вильгельма Дильтея: «Введение в науки о духе» (1880) и «Построение исторического метода в науках о духе» (1910) Они сыграли основополагающую роль в образовании так называемой духовно-исторической школы немецкого литературоведения.

В. Дильтей разделил область познания на две сферы: сферу естественных наук или наук о природе и сферу наук о духе. Эти две сферы демонстрируют

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589>

довольно значительное различие как по объекту, так и по методам и принципам исследований. Дильтея интересуют сфера наук о духе и основная его интенция — создать философские основания так называемым наукам о духе и прежде всего для истории. Под напором сциентизма позитивизма Канта, Спенсера, Милля в сферу исследования истории были перенесены методы и принципы естественно-научного знания. Однако историческая школа позитивизма «не пошла, — считает В. Дильтей, — дальше бессильных протестов от имени воззрения, более скудного и приземленного, зато мастерски владеющего анализом». Суть же его замысла — дополнить критику чистого разума Канта критикой исторического разума. Вопрос, таким образом, стоял следующий: как возможно историческое познание? Но историческое познание базируется прежде всего на том, что сам познающий является историческим существом, или историю исследует тот, кто ее творит. История занимается в том числе только взаимосвязями, которые могут быть пережиты индивидом. В самом же переживании нет больше различия между актом переживания и тем, что внутренне воспринимается, переживание является неразложимым далее бытием.

Ответы же позитивистов, по мнению Дильтея, лишь уродуют действительность исторического свершения, да все то, что они осмысливают в области наук о духе, приобретает гротескный характер. Назначение наук о духе — «уловить единичное, индивидуальное в исторически-социальной действительности, распознать действующие тут закономерности, установить цели и нормы ее дальнейшего развития...».

Интуитивизм в России

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Русский вариант интуитивизма представлен в работах Ю. И. Айхенвальда («Силуэты русских писателей»), М. О. Гершензона (ряд работ, из которых «Видение поэта», М., 1919, содержит краткое, но характерное изложение его эстетических взглядов), А. Евлахова («Реализм или ирреализм?», «Введение в философию художественного творчества»). Несмотря на ряд внутренних отличий, воззрения всех этих литературоведов объединены в своих основных положениях. Позитивистская эстетика подвергается в работах интуитивистов самому решительному отрицанию.

Наиболее колоритной фигурой из критиков первого десятилетия XX в., в какой-то мере связанный с интуитивизмом как с методом, был Юлий Исаевич Айхенвальд (род. в 1872 г.) – сын одесского раввина. Преподавал в гимназии, в университете А.Л.Шанявского, в Московском университете, на Высших женских историко-филологических курсах, читал публичные лекции в провинции. Писал статьи для энциклопедического словаря «Гранат» и для «Истории русской литературы» Д.Н.Овсянко-Куликовского. Айхенвальд был избран членом Пушкинской комиссии Общества любителей российской словесности, ученым секретарем Московского психологического общества.

Критику Ю.Айхенвальда редко называют интуитивистской, чаще прибегая к ее характеристике как импрессионистической. Крайний субъективизм и вытекающая из него тенденциозность явно преобладают в его оценках литературы над художественной интуицией.

Статьи Айхенвальда Ю.И. являются попытками создания в русской литературе чисто импрессионистской критики, задачи которой не столько

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589>

истолковать автора, сколько передать впечатление, произведённое им на критика. Автор исходил из того, что искусство есть нечто абсолютно самодовлеющее и потому сознательно отказывается от его анализа в связи с условиями места, времени, социальной обстановки: "художник, который делается рабом социальных запросов, унижает этим и свое искусство, и самое общество".

Айхенвальд считал, что природа искусства иррациональна, поэтому утилитарный подход к нему невозможен. По его мнению, русская литературная критика приняла на себя не свойственные ей общественно-политические функции, из-за чего превратилась в публицистику. Его очерк о В.Г.Белинском, вошедший в книгу «Силуэты русских писателей», вызвал такую волну критических оценок, что Айхенвальд ответил своим оппонентам книгой "Спор о Белинском. Ответ критикам" (1914).

Октябрьской революции 1917 Айхенвальд не принял, В послереволюционной Москве он работал в Союзе писателей, в книжной лавке на Тверской. В 1922 откликнулся гневной статьей на расстрел Н.Гумилева, после чего был арестован и в том же году был выслан из советской России на знаменитом "философском пароходе" - вместе с Н.Бердяевым, С.Франком, М.Осоргиным и др. писателями и философами.

С 1922 Айхенвальд жил в Берлине, писал статьи для эмигрантской газеты "Руль", преподавал в Русском научном институте, участвовал в работе литературного кружка русских писателей-эмигрантов. В 1920-е годы издал свою последнюю книгу «Две жены» - о С.А.Толстой и А.Г.Достоевской. Умер Айхенвальд в Берлине 17 декабря 1928 г.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Современная критика уделяет мало внимания творчеству Айхенвальда и насчитывает чуть больше 20 названий книг и статей. В книге Максимова на основе противопоставления двух способов познания выделяются в критике начала XX в. две тенденции: логическая, опирающаяся на дискурсивное познание, и импрессионистская, в основе которой лежит интуиция. Первая, с точки зрения Максимова, является традиционной для критики, а вторая знаменует ее сближение с литературой.

Уподобление критики литературе наиболее ярко выразилось в отказе от системности, - различные высказывания объединяются уже вокруг произведения или личности писателя, а вокруг личности критика. Одним из наиболее распространенных способов решения этой задачи является анализ особой жанровой формы эссе как последовательного воплощения в жизнь заявленных авторов теоретических установок. Однако при подобном подходе к проблеме нивелируется специфика критики как самостоятельной сферы литературного труда, она рассматривается только как одна из разновидностей историко-литературного исследования или только предварительный этап научных изысканий. Противопоставление «субъективности» и «объективности», на котором базируется существующее представление о творчестве Айхенвальда, не является смыслоразличительным в определении критики как самостоятельной сферы литературного труда. Оно приобретает значение только в контексте представлений того или иного критика о собственной роли в современном литературном процессе, а также о целях и задачах критики.

Некоторые литературоведы считают, что теоретической основой

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

выстраиваемой Айхенвальдом концепции является психологическая теория искусства А.А. Потебни, хотя на самом деле она не имеет ничего общего с потебнианской теорией восприятия художественного произведения, кроме разве что одной мысли о том, что «с каждым прочтением произведение рождается вновь» (Потебня имел в виду «апперцепцию», т.е. литературный, жизненный и практический опыт читателя, который оказывает воздействие на восприятие произведения, остававшегося для Потебни всегда объективным фактором восприятия.

Айхенвальд же полностью отрывает восприятие от объекта и опорой его делает исключительно субъективную сферу чтения: «я так вижу» – и все. «Имманентная критика», подобно искусству, рассматривается им как опыт самопознания посредством существующих литературных образцов, играющих по отношению к субъекту вторичную и вспомогательную роль. Так что критика Айхенвальда - это не критика литературы, а форма самохарактеристики себя как критика. Представления Айхенвальда о природе собственного текста позволяют говорить о том, что критик рассматривал свою главную книгу как собственную «поэтическую биографию». Ее организующим принципом является не определенная модель историко-литературного развития, а целостная концепция своей личности, выстраиваемая критиком. Подводя итог, можно охарактеризовать метод Айхенвальда как сочетание биографического метода в духе Сент-Бева с элементами интуитивизма и крайним субъективизмом, вопреки всем декларациям самого критика тесно связанным с его мировоззренческой

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589>

сферой, отсюда и его крайняя тенденциозность.

Н.О. Лосский(1870 — 1965). Известный русский философ. Профессор философии. Работал на Высших женских курсах, в Петроградском университете. В 1922 г. выслан за границу вместе с другими философами-идеалистами. Автор целого ряда работ, в числе которых: «Основные учения психологии с точки зрения волюнтаризма» (1905), «Обоснование интуитивизма» (1908), «Сборник элементарных упражнений по логике» (1910), «Введение в историю знания» (1911), «Введение в философию», (ч. 1, 1911), «Интуитивизм философии Бергсона» (1917), «Свобода воли» (1927), «Боги и мировое зло...» (1941), «Достоевский и его христианское миропонимание» (1953).

Подобно Бергсону, Лосский признает только качественную, а не количественную множественность знания. Лосский различает «чувственную интуицию» как «восприятие цветов и звуков», «рассудочно-интеллектуальную интуицию» как «созерцание отвлеченно-идеального, например, математических идей». Но подлинное знание дает, с точки зрения Лосского, лишь «конкретно-интеллектуальная интуиция», которую ученый называет «мистической интуицией» или «мистическим эмпиризмом». По мнению Лосского, его «мистический эмпиризм» снимал разобщенность между субъектом и объектом знания, которая возникала из докантовского и кантовского «индивидуалистического эмпиризма», преувеличивавшего значение и функции ощущений. «Мистический эмпиризм» не отрицает прежние «направления» теории знания, а дополняет, обновляет, синтезирует их.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589>

«Первоначальным критерием истины» является, с точки зрения Лосского, «реальная необходимость» бытия, когда новое явление «В» творчески возникает как элемент существующего ранее в своем бытие «А». «Мистический эмпиризм (интуитивизм)» как бы объединяет в опыте отношение этих различных видов знания и «предсказывает» возникновение нового знания. Основная форма мышления для Лосского есть «сравнение», в значении которого он употребляет и термин «умозрение», рассматривая его как указание на «различие» между «чувственным» и «нечувственным» видами знания. При этом Лосский утверждает: «Согласно учению мистического эмпиризма, нечувственные элементы знания так же, как и чувственные, даются в опыте путем интуиции и вовсе не производятся чистым мышлением». Таким образом, для Лосского «умозрительное» мышление является также опытным знанием. Лосский называет свою теорию «конкретным идея-реализмом», «философией живого бытия», которая «приучает к интуитивному видению конкретно-идеальных начал, а созерцание их ведет к постижению целесообразности бытия, свободы, творчества и жизни». Мир, по Лосскому, — органически «целое», «царство духа», состоящее из связанных в «системы» «субстанций», явлений действительности, состоящих между собой в божественной гармонии.

Е.Н. Трубецкой(1863 — 1920). Профессор Киевского университета, доктор философии. Работы Трубецкого: «Религиозно-общественный идеал западного христианства в V веке»; «История философии права (древней и новой). Лекция» (1894); «Философия Ницше. Критический очерк» (1904); «Свобода и бессмертие» (1906); «Социальная утопия Платона» (1908);

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589>

«Миросозерцание В.С.

Соловьева». 1 — 2, (т. 1913); «Национальный вопрос. Константинополь и Святая София» (1915); «Метафизические предположения сознания. Опыт преодоления Канта и кантианства» (1917); «Анархия и контрреволюция» (1917); «Смысл жизни» (1918) и многие другие.

Трубецкой исходит из идеи «всеединого знания», где «самодовлеющая идея» проявляется в «диалоге» и в связи с этим исключается любая форма субъективизма. У каждого народа он видит свое качество мышления, определяемое Богом. Этим философская концепция Трубецкого отличается от славянофильской проповеди принципа российской православной исключительности. Трубецкой предполагает необходимость единства чувственного и рационального в процессе познания. По идее Трубецкого, результаты деятельности мысли человека достигаются посредством «интуиции всеединого сознания», представляющего собой «необходимое предположение всякого человеческого познания». Трубецкой подчеркивает, что «всеединое сознание есть абсолютный синтез», в котором «все связано воедино: и временное, и вечное».

С.Л. Франк(1877 — 1950). Выпускник, затем профессор Московского университета. Дважды высылался из России, сначала за пропаганду марксизма (1899), затем как противник марксизма (1922). Работы Франка (помимо его участия в различного рода журналах и сборниках): «Теория ценности Маркса...» (1900), «Философия и жизнь» (1910), «Предмет знания. Об основах и пределах отвлеченного знания» (1915), «Душа человека»

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

(1917), «Очерк методологии общественных наук» (1922), «Философия и религия. София». (т. I, 1923), «Религия и наука» (1925), «Смысл жизни» (1926), «Русское мировоззрение» (1930), «Непостижимое...» (1939), «Свет во тьме. Опыт христианской этики и социологии» (1949), «Реальность и человек...» (1956), «Этюды о Пушкине» (1957) и др.

«Серьезная» русская философия возникает, по Франку, только в конце XIX — XX в. в работах Владимира Соловьева, Н.О. Лосского, в произведениях таких писателей, как Достоевский и Л. Толстой, в учении о Богочеловеке и космизме. Русская философия, по мнению Франка представляет собой «нечто большее», выступая как «внутренне единая» и универсальная философия, которую Франк обозначает как «русское мировоззрение». И хотя своеобразие «русского мировоззрения», по мнению Франка, еще не получило адекватного осмысления, ряд его особенностей философ отмечает. Западное мировоззрение, пишет он, «исходит из “Я”» и является «индивидуалистическим персонализмом»; в противоположность западному, «русское мировоззрение» содержит в себе ярко выраженную философию «Мы», или «Мы-философию». Сущность этой философии мыслится, по Франку, «не как внешнее единство большинства “Я”», а как «синтез... неразложимое единство», «из лона» которого затем может вырасти «Я», «Ты», вообще иное сознание. Сущностью «национального русского мировоззрения» является, по мнению Франка, «конкретный интуитивизм», где критерием познания, кроме понятия «истина», выступает «непереводимый» термин «правда», включающий в себя дополнительное значение «нравственной правоты» и придающий ему внутреннее единство и

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589>

адекватность действительности. Русские мыслители, пишет Франк, от простого «богомольца» до гения типа Л. Толстого и Достоевского, «всегда ищут правду», стремясь «не только понять мир и жизнь», а «постичь главный религиозно-нравственный принцип мироздания». Русское философское мышление в его национальной форме никогда не было «чистым познанием», говорит Франк. Его сущность — «страстность» в поиске добра не как нормы или проповеди, а как «живой онтологической сущности мира. Именно поэтому сущность «русского духа» у Л. Толстого Франк видит в «религиозной этике».

Однако постижение истины русский ум находит не в логической системности науки, а в интуиции. Более того, по заключению Франка, «особенностью русского мышления является то, что интуиция присуща ему, так сказать, с малолетства». Именно посредством интуиции, по Франку, складываются основные направления «русской этики»: «С одной стороны онтология, а с другой — философия истории и социальная философия».

Философия истории и социальная философия — «главные темы» русской философии для Франка, а паскалевская «логика сердца», «чувствующий ум» и «чувственная интуиция» самого Франка — «принципиальный онтологизм русского мышления». В работе «Предмет знания» Франк вводит понятие «абсолютного бытия», как он говорит, для преодоления противоречия между субъектом и объектом на уровне «эмпирической» «формы философского разума». В отличие от западного, «закрытого», сознания русское мышление, по Франку, утверждает «данность» события в духовной жизни человека,

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

«укорененность» познания в самом человеке, «своеобразную реальность», связанную с космосом и Богом, а не западную субъективную сферу явлений или «придаток» внешнего мира. Этот метафизический, вневременной «реализм» Франка включал в себя числовые элементы, фигуры. Транснациональное познание действительности — только в чувстве, в интуиции; история же развивается не в экономике, а в человеке, представленном в «социальном идеал-реализме».

Концепция Богочеловека и всеединства в теории познания, свойственная большой группе русских религиозных философов-идеалистов, в той или иной мере сближает их с учением «конкретного интуитивизма» Франка. В связи с интуитивизмом Лосский упоминает, например: В. Соловьева, С. Трубецкого, П. Флоренского, Б. Бабунина, С. Франка, Ф. Бережкова, А. Козлова, А. Огнева, В. Эрн, А. Лосева, Д. Болдырева, С. Левицкого, И. Ильина, Л. Карсавина и др.

Сам Лосский допуская возможность «интеллектуальной интуиции» в русской философии и отмечая разработку «различных форм интуиции» упомянутыми выше русскими философами, осложняет свое учение об интуиции принципами синтеза, эволюции и праведничества.

Выводы.

Интуитивизм представляет собой индивидуалистический психологизм, доведенный до своего крайнего выражения, психологизм, с которого совлечены одежды мнимой объективности. Тогда как психологи изучают внутреннее содержание психики автора или созданных им художественных образов, интуитивистов занимает существо писательской интуиции,

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589>

неповторимой и «иррациональной»; они делают таким образом следующий логический шаг. Интуитивизм представляет собой наиболее характерное выражение того сдвига буржуазии к идеализму, который так типичен для начала XX в. Интуитивизм в литературоведении не мог не находиться в зависимости от течений новой эстетики. Но зависимость эта принимала разные формы, поскольку интуитивисты действовали в различном национальном окружении.

Литература.

"Наука логики" ("Wissenschaft der Logik", 1812-16, рус. пер., 3 изд., 1937-39)

Айхенвальд Ю.И. "Пушкин" М., 1908

Александр Афанасьевич Потебня лингвист и основатель Харьковской лингвистической школы

Бергсон а. Собрание сочинений в; тт., Т 2., М.,1992. С14

Блауберг. Анри Бергсон и философия длительности// Бергсон А. Собр. соч. в 4 тт. Т.1. М., 1992. С.16-17

Дильтей В. Введение в науки о духе // Зарубежная эстетика и теория литературы XIX—XX века. Трактаты, статьи, эссе. М., 1987. С.129

Дмитрий Николаевич ОвсянникоКуликовский — русский литературовед и лингвист один из основоположников психологического направления в литературоведении

Кроче Б. Эстетика как наука о выражении и как общая лингвистика». Интрада ММ, 2000 г. С.18.

